

ӘОЖ 639.2.3

БҰҚАБАЙ СУ АЙДЫНЫНЫҢ КӘСІПТІК ИХТИОФАУНАСЫ

АМАНОВ ОЛЖАС ЖЕНИСОВИЧ
ОМАР БАТЫРБЕК МӘЛІКАЙДАРҰЛЫ
ТӨРЕБАЙ АҚТОЛҚЫН АРМАНОВНА

Арал филиалы «Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы» ЖШС,
Қызылорда, Қазақстан

Аннотация. Берілген мақалада Бұқабай көлінде мекен ететін кәсіптік балықтардың бүгінгі таңдағы жай-күйі көрсетілген. Зерттеу барысында аталған су айдынынның кәсіптік ихтиофаунасы 6 тұқымдасқа жататын 13 түрі кездесті. Олардың басым бөлігі, торта, қылышбалық, қызылқанат балықтарының үлесіне тиді. Сонымен қатар балықтардың жекелеген биологиялық көрсеткіштерін талдау барысында әрбір түрлердің ұзындық-салмақтық көрсеткіштері, олардың орташа мәндері, дарақтардың Фультон бойынша қоңдылық индекстері қалыпты көрсеткіште. Бұл су айдында дарақтардың қорек қорының жеткілікті екендігін көрсетеді. Мақалада 2025 жылғы зерттеу нәтижелері бойынша балықтардың анықталған биологиялық көрсеткіштері басқа да ғылыми дереккөздермен салыстырылған.

Кілт сөздер: популяция, дарақтар, жыртықшы балықтар, кәсіптік балықтар, ихтиофауна, су айдын

Кіріспе: Қазіргі уақытта Қызылорда облысы аумағында 201-ге жуық су айдыны тіркелген. Олардың ихтиофаунасының биоалуантүрлігі Сырдарья өзенімен тікелей байланысты. 2025 жылғы зерттеулерге сәйкес Сырдарья өзенінде 24 балық түрі тіркелген. Біздің зерттеуімізге негіз болған Бұқабай су айдынынның кәсіптік ихтиофаунасы 13 түрмен кездесті. Бұл су айдынында біздің тараптан бір реттік зерттеулер жүргізілгіндіктен басқада балық түрлері кездесуі ықтимал. Су айдынынның ауданы 25 га құрайды және ол Қараөзек көлдер жүйесіне жатады. Аталға су айдынынның жүргізілген зерттеулердің мақсаты – Қызылорда облысының жергілікті маңызы бар су айдындары акваториясы бойынша кәсіпшілік балық түрлерінің жай-күйін бағалау және балық ресурстарының биоалуантүрлігін анықтау болып табылады.

Материал және әдістеме: Зерттеу жұмыстарында Бұқабай су айдынынның материалдар жинау 2025 жылдағы далалық ғылыми-зерттеу жұмыстары барысында жиналды. Балықтарды аулау құрма аулардың қатарымен тор көздерінің көлемі 18 мм ден 100 мм-ге дейін, әрқайсысы 25 м тәулігіне 12 сағаттан құрылды. Ауланып жиналған барлық ихтиологиялық материалдардың биологиялық көрсеткіштері, атап айтқанда жасы, ұзындығы, салмағы, Фультон бойынша қоңдылығы және т.б. өлшемдері жалпыға ортақ Н.Ф Правдин әдістемесі бойынша сарапталды [1, с. 376]. Балықтардың биологиялық көрсеткіштері Excel компьютерлік бағдарламасында өңделді. Балықтардың токсаномиялық құрамы 2016 жылғы балықтардың толықтырылған және өзгертілген тізіміне және Эшмейер бойынша балықтар базасына сәйкес сарапталды. [2, 3, с. 47-71].

Мақаланы дайындауға 2025 жылғы Арал филиалы «БШҒӨО» ЖШС қызметкерлерінің Бұқабай су айдынынның жүргізген далалық экспедициялық зерттеу жұмыстарының нәтижелері негіз болды. Зерттеу жұмыстары жалпыға ортақ әдістемелік нұсқаулықтармен нәтижелері алынды.

Сурет 1 – Бұқабай көлі

Зерттеу барысында су айдынының ихтиофаунасы *CYPRINIDAE*, *XENOCYPRIDIDAE*, *LEUCISCIDAE*, *PERCIDAE*, *ESOCIDAE*, *CHANNIDAE* секілді 6 тұқымдастарға тиесілі кәсіптік балықтардың 13 түрі кездесті. Оларға сазан (*Cyprinus carpio* Linnaeus, 1758), тыран (*Abramis brama* Linnaeus, 1758), көксерке (*Sander lucioperca* Linnaeus, 1758), торта (*Rutilus (Rutilus lacustris* Pallas 1814), қылышбалық (*Pelecus cultratus* Linnaeus, 1758), ақмарқа (*Leuciscus aspius* Linnaeus, 1758), ақ дөңмаңдай (*Hypophthalmichthys molitrix* Valenciennes, 1844), шемей (*Alburnus chalcoides* Güldenstädt, 1772), шортан (*Esox Lucius* Linnaeus, 1758), жыланбас (*Channa argus* Cantor, 1842) және күміс мөңке (*Carassius gibelio* Bloch, 1782) балықтары кіреді. Олардың ішінде саны жағынан басым түрлерге торта, ақмарқа, қылыш балық, қызылқанат балықтары жатады (кесте 1). Аталған балық түрлерінің негізгі биологиялық көрсеткіштері 2 кестеде берілген.

Кесте 1 – Бұқабай су айдынының ихтиофаунасы

№	Түрлері	Стат усы
1	2	3
CYPRINIDAE тұқымдасы		
1	Күміс мөңке - Серебряный карась <i>Carassius gibelio</i> (Bloch, 1782)	А, К
2	Сазан – Сазан <i>Cyprinus carpio</i> (Linnaeus, 1758)	А, К
XENOCYPRIDIDAE тұқымдасы		
3	Ақ дөңмаңдай – Белый толстолобик – <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> (Valenciennes, 1844)	Ак, К
LEUCISCIDAE тұқымдасы		
4	Тыран – Лещ <i>Abramis brama</i> (Linnaeus, 1758)	А, К
5	Торта – плотва <i>Rutilus lacustris</i> (Pallas 1814)	
6	Ақмарқа – Жерех <i>Leuciscus aspius</i> (Linnaeus, 1758)	А, К
7	Қылышбалық – Чехонь <i>Pelecus cultratus</i> (Linnaeus, 1758)	А, К
8	Шемей – Шемая <i>Alburnus chalcoides</i> (Güldenstädt 1772)	

9	Қызыл қанат – красноперка <i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linnaeus, 1758)	А, К
10	Аққайран – язь Туркестанский <i>Leuciscus idus oxianus</i> (Kessler, 1874)	А, К
PERCIDAЕ тұқымдасы		
11	Көксерке - Судак <i>Sander lucioperca</i> (Linnaeus, 1758)	А, К
ESOCIDAЕ тұқымдасы		
12	Шортан - Щука <i>Esox Lucius</i> (Linnaeus, 1758)	А, К
CHANNIDAЕ тұқымдасы		
13	Жыланбас – Змееголов <i>Channa argus</i> (Cantor, 1842)	Б, К

Ескерту: Ак - акклиматизацияланған; А - абориген; К - кәсіптік; Б - бөгде;

Кесте 2 – Бұқабай көліндегі балықтардың популяцияның ұзындық-салмақтық көрсеткіштері

Көрсеткіштер	мин	мак	М	m
1	2	3	4	5
Дөңмаңдай, n = 3				
l, мм	23,5	25	24,3	5,56
Q, г	249	327	288	26,22
q, г	231	300	267	24,00
Fulton	1,92	2,09	1,99	0,07
Clark	1,78	1,92	1,85	0,05
Сазан, n = 2				
l, мм	33,0	36,0	34,5	15
Q, г	870	1080	975	105
q, г	738	938	838	100
Fulton	2,31	2,42	2,37	0,05
Clark	2,01	2,05	2,03	0,02
Күміс мөңке, n = 13				
l, мм	13	31	18,9	27,75
Q, г	61	1018	256,15	128,98
q, г	57	861	231,46	115,33
Fulton	2,74	3,68	3,22	0,2
Clark	2,39	4,02	2,96	0,28
Тыран, 16 дана				
l, мм	11	17	13,9	18,55
Q, г	29	91	58,68	20,73
q, г	23	81	53,25	19,84
Fulton	1,83	2,78	2,1	0,19
Clark	1,63	2,48	1,88	0,18
Ақмарқа n = 42				
l, мм	16	38	26,1	26,54
Q, г	58	391	266,52	54,99
q, г	55	362	246,95	52,35
Fulton	1,29	2,32	1,5	0,15
Clark	1,16	1,94	1,37	0,14
Торға, n = 114				
l, мм	11	24	14,3	21,9

Q, г	28	326	73,42	43,56
q, г	25	286	65,87	36,9
Fulton	1,27	3,29	2,11	0,24
Clark	1,21	3,16	1,93	0,2
Арал шемейі, n = 6 дана				
l, мм	14,5	18	16,9	11,11
Q, г	45	76	63,6	9,11
q, г	40	69	57,6	9,44
Fulton	1,18	1,48	1,31	0,07
Clark	1,08	1,31	1,18	0,05
Қылышбалық, n = 37				
l, мм	18	25	20,8	11,59
Q, г	50	168	77,18	15,31
q, г	48	159	72,21	14,69
Fulton	0,7	1,08	0,83	0,05
Clark	0,66	1,02	0,78	0,05
Аққайран, n = 7				
l, мм	13	16	14,5	7,96
Q, г	49	85	66,28	9,84
q, г	46	80	62	9,14
Fulton	1,75	2,43	2,13	0,17
Clark	1,61	2,25	1,99	0,17
Қызылқанат, n = 27				
l, мм	14	25,5	19,6	23,66
Q, г	53	393	191,85	69,61
q, г	45	351	175,03	64,56
Fulton	1,93	2,74	2,37	0,15
Clark	1,64	4,03	2,15	0,24
Көксерке, n = 7				
l, мм	27	38	32,6	40,2
Q, г	245	677	457,42	158,08
q, г	240	657	441,57	152,78
Fulton	1,18	1,37	1,25	0,05
Clark	1,15	1,31	1,21	0,05
Жыланбас, n = 6				
l, мм	32	44	39,1	34,44
Q, г	390	997	772,16	188,11
q, г	365	945	719,66	189,11
Fulton	1,17	1,33	1,25	0,06
Clark	1,09	1,26	1,16	0,07

Ескерту: n - саны дана; l, мм – құйрық қанатынсыз ұзындығы; Q, г – толық салмағы; q, г – ішкі құрлысынсыз салмағы; Fulton – Фультон бойынша қоңдылығы; Clark – Кларк бойынша қоңдылығы; t – қалыпты ауытқуы.

Ақ дөңмаңдай. Ұзындығы 1 м-ден асатын және дене салмағының 40 кг-нан асатын ірі балық. Ол көлдер мен су қоймаларында кездеседі, ал уылдырық шашу үшін үлкен өзендер мен каналдарға шығады. Ол 3-4 жаста жыныстық жетіледі. Уылдырық шашуға қолайлы су температурасы +21-+26°C – та, уылдырық шашу өзендегі судың күрт көтерілуіне сәйкес мамыр-маусым айлары болып табылады. Уылдырық пелагиялық, суда үлкейіп және мөлшері ұлғаяды және төмен қарай ағыс бойымен ағып дамиды. Тұқымдылығы жоғары - салмағы 20 кг-нан асатын ірі өндірушілерде - 3 миллионға дейін, салмағы 8 кг - ға дейінгі тоған балықтарында - 1 миллион уылдырыққа дейін шашады. Ол фитопланктонмен қоректенеді [4, с. 464]. Біздің зерттеулерімізге сәйкес дөңмаңдай дарақтарының ұзындық-салмақтық өсу қарқыны бір қалыпты екендігі анықталды. Себебі олардың Фультон бойынша қондылық индексі 1,92-2,09 бірлікті құрады.

Сазан. Сырдария өзені мен оның барлық құятын көлдер су жүйесінде мекендейтін аборигендік түр. Ол тіршілігінің 3-4 жасында жыныстық жетіледі және сәуір-мамыр айларында су температурасы +18-+22°C аралықта уылдырық шашады. Балықтың жасына және мөлшеріне байланысты тұқымдылығы 12 мыңнан 2,5 млн аралығында ауытқиды. [5, с. 304]. Зерттеу жұмыстары барысында сазанның 2 данасы кездесті. Балықтардың құйрық қанатынсыз ұзындығы 33,0-36,0 см аралығын құраса, салмағы 870-1080 г аралығын құрады.

Күміс мөңке. Тереңдігі 5 м ге дейін аумақта тіршілік етеді бірақ үлкен көлемде шоғырланбайды. Көбеюі су температурасы +16°C жеткенде және одан жоғары, тайыз суларда 0,2-1,5 м тереңдікте жүреді. Жалпы су айдындарында өте кең таралған. Уылдырық шашуға жағалаудағы өсімдіктер, қамыс тамырларын падаланады. Жыныстық жетілуінің басы 2-4 жаста байқалады [5, с. 304]. Зерттеу барысында мөңке популяциясы жас және ересек дарақтардан құралды. Балықтардың құйрық қанатынсыз ұзындығы 13-31 см аралығын құраса, салмағы 61-1018 г аралығын құрады. Дарақтардың Фультон бойынша қондылық индексі айтарлықтай жоғары, және оның орташа мәні 3,22 бірлікке тең. Бұл көрсеткіш мөңкенің бассейндегі Шардара, Көксарай су қоймаларындағы өкілдермен салыстырғанда айтарлықтай жоғары деуге болады [6, с. 76; 7, с. 125].

Тыран. Әр түрлі жағдайларға жақсы бейімделген, дене ұзындығы 14-16-дан (баяу өсетін тырандар) 28-32 см-ге дейін (тез өсетін) жетіледі. Уылдырық шашу судың температурасы +15-+18°C, әдетте сәуір-мамыр айларының екінші жартысында басталады [5, с. 304]. Зерттеу жұмыстары барысында тыранның 16 данасы кездесті, олардың құйрық қанатынсыз ұзындығы 11-17 см аралығын құраса, салмағы 29-91 г аралығын құрады. Популяцияның ұзындық-салмақтық өсу қарқыны бір қалыпты деуге болады. Дарақтардың Фультон бойынша орташа қондылық индексі 2,1 көрсеткішке тең.

Ақмарқа. Кіші Арал теңізінің акваториясында жайылым жасап көбеюге Сырдария өзеніне миграция жасайды. Жыныстық жетілуі 3 жаста және дене ұзындығын 32 см-ден асқанда байқалады. Сырдария өзеніне уылдырық шашуға миграциясы су температурасы +8+10°C аралығында қазан айының басында басталып, жаппай өрістеуі қараша айында жүреді [5, с. 304]. Зерттеу жұмыстары барысында популяцияның 95,5% жыныстық жетілмеген дарақтар құрады. Дарақтардың Фультон бойынша қондылық индексі қанағаттандырылдық, және оның орташа мәні 1,5 бірлікке тең. Ақмарқаның Фультон бойынша қондылығын Шардара су қоймасындағы дарақтармен салыстырғанда теңдей көрсеткіш көрсетілді [6, с. 76].

Торта. Тортаның екінші жылында жыныстық жетіледі, уылдырық шашу сәуір айының соңында – мамырдың басында судың температурасы +12-+16°C-қа жеткеннен кейін өтеді [8, с. 200]. Зерттеу жұмыстары барысында су айдынында саны басым және кең таралғандығы анықталды (114 дана кездесті). Су айдындағы популяцияның жыныстық жетілген дарақтарының үлесі 30,7% құрады. Бұл көрсеткіш популяцияның тұрақты өсіп көбеюіне мүмкіндік береді. Дарақтардың қондылық коэффициентінің орташа мәні жоғары (2,11) деуге болады.

Арал шемейі. Арал теңіз бассейнде және Сырдарья өзенін бойлай Қамыстыбас көлдер жүйесімен Қараөзек көлдер жүйесі аралықтарында таралған. Жыныстық жетілуі 2-6 жас

аралығында, ал негізгі бөлігі (80% дейін) 3-4 жаста денесінің ұзындығы 15-24 см жетіледі. [5, с. 304]. Зерттеу жұмыстары барысында шемей балығының 6 данасы кездесті. Дарақтардың қоңдылық индексі 1,18-1,48 аралығын құрады және бұл аталған түр үшін қалыпты көрсеткіш болып табылады.

Қылышбалық. Сырдария өзенінің ағысының реттелуіне дейінгі уақытта қылыш балығы Сыдария өзенін бойлай Арал теңізінен бастап Қарадарияға дейін мекендеген [5, с. 304]. Зерттеу нәтижелеріне байланысты дарақтардың 37 данасы тіркелді, оның ішінде балықтардың құйрық қанатынсыз ұзындығы 18-25 см аралығын құраса, салмағы 50-168 г аралығын құрады. Фултон бойынша орташа қоңдылығы 0,83 бірлікке тең.

Аққайран. Ұзындығы 5,5 см-ге дейін ұсақ балықтар. Аксай-Куандарья көлдер жүйесінде аққайран дарақтары 2-4 жасында, дене ұзындығы 9,7-20 см аралығында жыныстық жетіледі. Олар жәндіктермен, балдырлармен, циклоптармен, копеподтармен және басқа да ұсақ организмдермен қоректенеді [8, с. 200]. Зерттеу жұмыстары барысында 7 данасы кездесті, олардың популяцияның ұзындық-салмақтық өсу қарқыны бір қалыпты деуге болады. Балықтардың құйрық қанатынсыз ұзындығы 13-16 см аралығын құраса, салмағы 49-85 г аралығын құрады.

Қызылқанат. Өзендерде сирек кездеседі, 2-3 жаста жынысқа жетіледі, денесінің ұзындығы 12-13 см және салмағы 30-50 г, уылдырық шашу сәуір-маусым айларында судың температурасы +18-+22°C орын алады. Уылдырығын су өсімдіктерінің сабақтарына шашады. Жалпы тұқымдылығы 7-200 мыңға жетеді. Қоректік көзі су өсімдіктерімен, көбінесе жәндіктердің дернәсілдерімен, планктонды шаян тәрізділермен қоректенеді [8, с. 200]. Зерттеу жұмыстары барысында ау құралдарында кездескен дарақтардың барлығы жыныстық жетілген балықтардан құралды. Яғни дарақтардың құйрық қанатынсыз ұзындығы 14-25,5 см аралығын құраса, салмағы 53-393 г аралығын құрады.

Көксерке. Ұзындығы 1 м немесе одан да жоғары, дене салмағы 15 кг-ға дейін жететін тез өсетін жыртқыш балық болып табылады. Ол Арал-Сырдарья бассейнінде кең таралған. Ол 2-4 жасында жыныстық жетіледі және бұл әр түрлі су айдындарда дене ұзындығы 29-31 см-ден 38-40 см-ге дейінгі аралықта байқалады. Уылдырық шашу наурыз-сәуір айларында +8-+17°C су температурасында өтеді. Уылдырық жабысқақ, су асты өсімдіктеріне жабысып дамиды. Аталық дарақтары уылдырықтарын күзетеді. Балықтардың тұқымдылығы жиі 80 мың мен 800 мың уылдырыққа дейін жетеді [9, с. 312]. Зерттеу жұмыстары барысында көксеркенің 7 данасы кездесті, Балықтардың құйрық қанатынсыз ұзындығы 27-38 см аралығын құраса, салмағы 245-677 г аралығын құрады. Дарақтардың қоңдылық коэффициенті (Фултон-1,25) Бұқабай су айдынындағы көксеркенің қоректік қоры жеткілікті екендігін көрсетеді.

Жыланбас. Арал-Сырдария бассейніне және Қазақстанның басқа су айдындарына 60 - жылдарының басында Қытайдан алып келінген тұқы тұқымдас өсімдік қоректі балықтарды тасмалдау барысында пайда болған. Аз уақыттың ішінде Арал теңізі бассейнінде, оның ішінде Талас және Шу өзендері мен өзеннің төменгі ағыстарында кеңінен таралды [4, с. 464]. Біздің зерттеулерімізде аталған су айдынында тек ересек жыланбас дарақтары кездесті. Дарақтардың орташа ұзындығы 39,1, салмағы 772,2 г құрады. Популяцияның қоңдылық индексі орташа 1,25 құрады.

Шортан. Жыртқыш түрге жатады. Ол әдетте жағалау аймағында, су баурайында, ағынды емес немесе аз ағынды суларда тірішілік етеді. Табиғи су қоймаларында аналық шортан 4, сирек 3 жылы, ал аталықтар 5 жылында көбейеді. Шортанның уылдырық шашуы +3-+6 °C температурада, мұз ерігеннен кейін, жағалауға жақын жерде 0,5-1 м тереңдікте жүреді. Уылдырық шашу кезінде дарақтар таяз суға шығады [10, с. 272]. Бұқабай көлінде жүргізілген зерттеу барысында белсенді жыртқыш болып табылатын шортан дарақтарының 11 данасы кездесті. Дарақтардың орташа ұзындығы 46,4 см аралығында, салмағы 1037 г құрады.

Зерттеу нәтижелеріне сәйкес су айдыны акваториясында кәсіптік ихтиофауна өкілдерінің аз түрлерін дөңмаңдай - 1,03%, сазан - 0,69%, көксерке - 2,41%, жыланбас - 2,06%,

шортан - 3,78%, шемей - 2,06% және аққайран - 2,41% популяцияларының үлесіне тиді. Су айдынынның кәсіптік ихтиофаунасының құрамы 13 түрмен құралуы, бірінші кезекте Сырдария өзенінен тікелей су алуымен байланысты. Себебі жоғарыда аталған түрлер Қызылорда облысы аумағындағы өзен арнасында және оның көлдер жүйесінде кеңінен таралған. Барлық сарапталған кәсіптік балық түрлерінің ұзындық-салмақтық өсу қарқыны және Фультон бойынша қондылық индексі бір қалыпты деуге болады.

Қорытынды. Қорыта келе Бұқабай су айдынындағы кәсіптік балықтардың биоалуантүрлігі *CYPRINIDAE*, *XENOCYPRIDIDAE*, *LEUCISCIDAE*, *PERCIDAE*, *ESOCIDAE*, *SHANNIDAE* секілді 6 тұқымдастарға тиесілі 13 түрмен құралды. Олардың ішінде саны бойынша торта (39,2%), ақмарқа (14,4%), қылышбалық (12,7%), қызылқанат (9,3%) балықтарының популяциялары басымдылыққа ие болды. Су айдында сазан секілді құнды балық түрінің үлесі төмен (0,69%) деуге болады және бұл көрсеткіш алдағы уақытта сақталуы мүмкін. Себебі кез келген су айдынынның ихтиофаунасының түрлік құрамы артқан сайын оның ішіндегі қоректік бәсеке қарқынды жүреді және сазан популяциясының өсуіне шектеуші фактор болуы мүмкін. Жалпы барлық түр дарактарының Фультон және Кларк бойынша қондылықтары қалыпты деңгейде.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Правдин Н.Ф. Руководство по изучению рыб. – М.: Пищепромиздат, 1965. – 376 с.
2. Эшмейер балықтарының каталогы бойынша балықтар тізімі <https://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp>
3. Дукарвец Г.М., Мамилов Н.Ш., Митрофанов В.П. Рыбы Казахстана: аннотированный список, исправленный и дополненный. Зоологическом ежегоднике Казахстана и Центральной Азии Selevinia, том 24. 2016. - С. 47-71.
4. Рыбы Казахстана: Акклиматизация и промысел /Митрофанов В.Н., Дукарвец Г.М., Содорова А.Ф. и др - Алма-Ата: Наука, 1992. - Т. 5. с. 464.
5. Рыбы Казахстана: Карповые (продолжение)/Митрофанов В.Н., Дукарвец Г.М., Мельников В.А., Баймбетов А.А и др Алма-Ата: Наука, 1988. - Т. 3. с. 304.
6. Ғ.Ж. Исхахов., Т.Т. Баракбаев., М.Б. Үсенова / Көксарай суқоймасындағы күміс мөңке (*carassius auratus gibelio*) популяциясының бүгінгі жағдайы // Вестник Dulaty University 2022, №3 - с. 76.
7. Ғ.Ж. Исхахов., Т.Т. Баракбаев., М.Б. Үсенова /Шардара суқоймасындағы кәсіптік балық түрлерінің популяцияларының белсенді аулау құралдарындағы жағдайын сараптау / (69): Ғылым және Білім. Том 3 2022. - №4. - с. 125.
8. Рыбы Казахстана /Митрофанов В.Н., Дукарвец Г.М., Сидорова А.Ф., Солонинова Л.Н. и др – Алма-Ата: Наука, 1987. Т. 2. Карповые. – с. 200.
9. Рыбы Казахстана: Вьюновые, Сомовые, Атериновые, Тресковые, Колюшковые, Иглоное, Окуневые, Бычковые, Керчаковые /Митрофанов В.Н., Дукарвец Г.М., и др - Алма-Ата: Наука, Т. 4. 1989.– с. 312.
10. Рыбы Казахстана: Миноговые, Осетровые, Сельдевые, Лосесовые, Щуковые /Митрофанов В.Н., Дукарвец Г.М., Песриди Н.Е. и др – Алма-Ата: Наука, 1986. Т. 1. - с. 272.